

ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДА ЭЧКИЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

¹Ешматов Изатулла Янгибоевич, ²Усмонов Одилжон Камилович, ³Эшматова Ш.И.

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий–тадқиқот институти , кўйчилик ва эчкичилик”
бўлими раҳбари, к-х.ф.н.

²Фарғона давлат университети қ.х.ф.н., доцент

³Самарқанд давлат ветеринария медитсинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002564>

Аннотация. Мақолада эчкичилик селекциясида мавжуд зотлардан самарали фойдаланишда ҳар бир эчки зотининг эркак ва ургочи авлодлари билан индивидуал тартибда ишгулланиши, уларнинг келиб чиқишида ота-она аجدодлари, шунингдек хўжалик учун фойдали селекция белгиларига қараб танлаш ва саралаш, асраш ва озиклантириш, маҳсулдорлиги юқори маҳсулдор такалар билан она эчкиларни қочирishi чораларини кўриши каби масалалар ёритилади.

Калит сўзлар: маҳсулдорлик, ўсиши, ривожланиши, бонитировка, насл ўзаги, жинс, физиологик, така, танлаш, саралаш, озиклантириши, pation, завод кондицияси.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Маданийлаштирилган зотли така ва она эчкилардан селекцияда фойдаланиш ва маҳсулдорлигини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва услублари: Маданийлаштирилган зотли такалар, она эчкилар, ёш улоқчалар. Зоотехнияда танлаш, эчкиларни тивит ва жун маҳсулдорлигини баҳолаш.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Ангор зотли эчкичилик селекциясида ангор зотли эчкиларнинг генофондини сақлаш ҳамда уларнинг авлодларини сақлаш ва уларнинг авлодларини жадал кўпайтириш учун ангор зотли эчкиларни соф зотли урчитиш усулларини қўллаш билан бирга, сурув ичидаги линияларни аниқлашда танлаш ва саралаш усулларини қўллаш ва насли таканинг наслдорлигини баҳолаш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Тадқиқотни ўтказиш жойи ва услублари. Тадқиқотлар Наманган вилоятининг Чуст туманидаги “Чуст дашт оқ сув” фермер хўжалигида жундор эчкиларни баҳолаш услубларига мувофиқ олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистон чорвачилигини илмий асосда ривожлантириш мақсадида “Наслчилик тўғрисида” ги ҳамда “Селекция ютуқлари тўғрисида”ги қонунлар ишлаб чиқилган.

Ҳозирги бозор иқтисодиётига ўтиш даврида эчкичилик тармоғини ривожлантиришда мавжуд эчкилардан ҳамда жаҳон генофондидаги машҳур эчкилардан селекция-наслчилик ишларида мақсадли ва самарали фойдаланиш ўта муҳим муаммолардан бири ҳисобланади.

Эчкичилик тармоғида маҳсулдорлик йўналишлари бўйича селекция-наслчилик ишларини олиб бориш, узоқ муддат давом этадиган сермашақатли меҳнат жараёни ҳисобланади.

Ўзбекистонда селекция - наслчилик ишларини амалга оширишда эчкиларни урчитиш, урчитилаётган эчкиларни зотини такомиллаштириш, насл сифатини яхшилаш, хорижий давлатлардан келтирилган насли маҳсулотларни табиий муҳитга мослаштириш,

янги сермахсул эчкилар гуруҳларини яратиш уларни селекция ютуқлари сифатида патентлаштириш каби игларни амалга ошириш муҳим.

Эчкичилик тармоғини ривожлантиришда мавжуд эчкилардан ҳамда жаҳон генофондидаги машҳур эчкилардан селекция ишларида оқилона фойдаланишни йўлга қўйиш ҳамда мавжуд зотларни такомиллаштиришда, урчитиш, чатиштириш усулларидан тўғри фойдаланиш тармоқ самарадорлигини оширади.

Бугунги кунда республикамининг турли табиий - иқлим шароитида қуйидаги эчки зотлари урчитилмоқда:

-гўшт йўналишида – *маҳаллий жайдари дағал жунли эчкилар ва бур гўштдор эчки зоти*;

-жун йўналишида – *жундор ангор зотли эчкилар*;

-тивит йўналишида *-тивит берувчи- ангор ёки придон зотли такалар билан маҳаллий она эчкиларни чатиштиришдан олинади) уларнинг тивит маҳсулдорлиги яхшиланади*;

-сут йўналишида- *заанен, альп, тоггенбург, нубий ва камори зотлари*

Ҳар бир ҳудудда маҳаллий она эчкиларни маданийлаштирилган зот билан чатиштириш усулини қўллаш ва урчитиш, асраш ва озиклантириш технологияларини қўллаш шароитларини яратиш усуллари билан маҳсулдорлиги юқори ва маҳаллий шароитга мослашган зотларни яратиш мумкин.

Юқорида қайд этилган эчкилар Жаҳон ва Ўзбекистон селекциясида эчкиларни узоқ йиллар давомида танлаш ва саралаш усулларини қўллаш асосида зотни соф ҳолда асраш, зотни такомиллаштириши, замонавий технология талабларига мос сермахсул янги линия, оила, зот типлари, зот гуруҳлари, кросслари ва бошқа зотларни яратиш ҳамда селекция ютуқлари талаблари меъзонларига мувофиқ янгилигини, ўхшашлигини, фарқланишини ва барқарорлигини таъминлаш орқали селекция ютуқлари яратилган.

Муаммолар ечимига қаратилган асослантирилган таклифлар

Маҳаллий эчкилар гўшт йўналишига мансуб эчкилардир.

Ўзбекистонда 1961-1962 йилларда чорвачилик илмий - тадқиқот институти олимлари томонидан жундор ва тивит берувчи зотлари яратилган.

Сут йўналишдаги заанен, алп, тоггенбург ва нубий зотлари селекцияси ва технологияси бўйича фундаментал, амалий лойиҳалар доирасида илмий тадқиқотларни амалга ошириш, эчкичиликда насли маҳсулотларни зот андозаси даражасида етиштиришни кўпайтириш, уларнинг насл сифатларини яхшилаш, бозор талаби даражасидаги экспортбоп харидоргир насли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, шунингдек айрим хориждан импорт қилинган зотларни сақлаб қолиш ва улар бош сонини кўпайтириш ва селекция ишларида самарали усулларидан фойдаланиб янги зот, тип, линия, оилалар, кросслар яратишда фойдаланиш ва янги юқори маҳсулдор гуруҳлар келтириб чиқаришда узлуксиз селекция ишларини ҳамда технологик ишлар бўйича илмий тадқиқотларни йўлга қўйиш муҳим.

Шунингдек, эчкичилик тармоғини илмий асосда ривожлантириш учун мутахассислар тайёрлаш, илмий ходимлар ёшини ёшартириш, докторантурага эътиборни қаратиш, шунингдек ёш кадрлар билимини хорижий давлатлардаги малака ошириш ўқув юртларида ўқишни ҳамда стажировка ўташни ташкил этишда молиялаштириш тизимини йўлга қўйиш муҳим.

Селекционерлар томонидан мавжуд зотлардан фойдаланиб, янги зотларни келтириб чиқариш ва насл сифат кўрсаткичларини яхшилашда тажрибалар етарли.

Эчкичилик тармоғи ривожланган Европа давлатларда рўйхатга олинган такаларнинг музлатилган уруғларидан ҳамда уларнинг эркак ва урғочи авлодларидан тайёрланган насли такалар ва урғочи эчкилар импорт қилиниб, селекция ишларида мақсадли фойдаланилмоқда. Айнан шундай импорт қилинган юқори маҳсулдорликка эга бўлган наслдор такалардан олинган авлодлардан наслчилик корхоналарига ёш такачалар захирасини тайёрлаш имконияти яратилади. Наслчилик мақомига эга бўлган хўжаликлардан юзлаб насли такачалар тайёрлаш ва наслчилик корхоналарини ёш такачалар билан таъминлашни тизимли йўлга қўйиш мумкин.

Наслчилик корхонасига бир бош наслдор така тайёрлаб авлодларининг сифатига кўра, баҳолаш учун камида 36 ой ёки 1095 кун вақт талаб этилади. Ёш насли такачалар тайёрлаш ва уларни зоотехния талабларига мувофиқ хусусий маҳсулдорлигини баҳолаш ва улардан уруғлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ҳамда наслдор такалар авлодларининг сифати бўйича баҳолаш тизимини яратиш муаммолар ечимини топишга ёрдам беради.

Эчкичилик тармоғида селекция – наслчилик ишларини замонавий инновatsion усулларни ишлаб чиқиш ва жорий этилишини таъминлаш, тармоқни ривожланишига хизмат қилади.

Эчкичиликда жундор, гўштдор ва сутдор эчкиларни авлодларининг сифати бўйича баҳолаш тизимини йўлга қўйиш орқали маҳсулдорлик кўрсаткичлари юқори бўлган авлодларини яратишга асос солинади. Эчкичиликда генофонд маҳаллий дағал жунли зотни сақлаб қолиш ва кўпайтиришда жундор, гўштдор ва сутдор такалар авлодларини баҳолаш тизимида сурувларни “яхшиловчи”, “нейтралловчи” ва “ёмонловчи” тоифалари билан баҳолаш ҳамда эчкичилик селекциясида сурувлар фақат “яхшиловчи” мақомига эга насли такалардан фойдаланишнинг илмий асосларини яратиш.

Эчкичилик селекциясида жундор эчкилардан фойдаланишда биотехнология усулларини қўллаш орқали юқори маҳсулдорлик хусусиятига эга жундор, гўштдор ва сутдор эчкиларни кўпайтириш ва янги насли маҳсулот (материал) лардан зотлар яратиш.

Эчкичилик селекциясида жундор, гўштдор ва сутдор эчкиларнинг такаларини баҳолаш тизими бўйича кимёвий, физикавий, биотехнологик тадқиқотлар олиб бориш ташкил этиш. Бундай тадқиқот натижалари асосида келгусида эчкичилик тармоғида маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган эчкиларни жадал кўпайтириш имконияти пайдо бўлади.

Эчкичилик тармоғида наслчилик корхоналари орқали такаларни баҳолаш тизими йўлга қўйилади.

Эчкичиликда эчкилар зиготасини аниқлаш ва ажратиб олиш усуллари эчкичилик наслчилик хўжаликларида тадбиқ этилади. Наслчилик хўжалигида эчкилар эмбрионларини трансплантatsiяси жараёнида зиготани ажратиб олиш усулинининг экспресс усулини тадбиқ этишга эришилади. Бу операторнинг иш жараёнини енгиллаштиради, зиготани қийинчиликларсиз ажратиб олишни тезлаштиради ва реципиентга йўқотишларсиз кўчиришга хизмат қилиш ҳисобидан эмбрионлар трансплантatsiяси усулини ишлаб чиқаришда кенг қўллашга имкон яратилади

Мамлакатда наслдор эчкиларни кўпайтириш мақсадида эмбрионлар трансплантацияси замонавий ишлаб чиқариш лабораториясини ташкил этиб, чорвачиликка бу борада хизмат кўрсатиш амалга оширилади.

Наслдор такачаларни парваришлаб баҳолаш тизимини йўлга қўйиш уруғ ишлаб чиқарувчи корхоналар учун жуда катта самара келтиради. Ҳаттоки, наслдор такаларнинг музлатилган уруғларини қўшни давлатларга экспорт қилиш имконини беради.

Эчкичиликдаги селекция-наслчилик ишларини амалга ошириш учун нафақат эчкичиликда, балки барча тармоқларда селекция ишларини тизимли юритиш бўйича мутахассислар тайёрлаш ва улар малакасини ошириш бўйича ўқув курслари, шунингдек барча чорвачилик соҳаларида зоотехниклар, зоотехник-селекционерлар, бонитерлар тайёрлаш бўйича республика ўқув Марказини керак бўлса, Марказий Осиё ўқув Марказини ташкил этиш керак бўлади.

Бугунги кунда замонавий усулларда селекция ишларидаги ҳисоб-китоби ҳужжатларини компьютерлаштирилган дастурини ишлаб чиқиш ва шу асосида селекция-наслчилик ишларидаги ҳисоб-китоби ҳужжатларини юритилишини таъминлаш муҳим ҳисобланади. Бунинг учун чорвачилик йўналишларидаги фермер хўжалиқларининг раҳбар ва мутахассислари билим кўникмаларини ошириш бўйича ўқитиш ва мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини ташкил этиш муҳим.

Республикамизда урчитилаётган қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг Давлат наслдор ҳайвонлари китобларини юритилишини таъминлаш ҳам Жаҳон чорвадорлари олдида энг катта ютуғимиз ҳисобланади. Урчитилаётган мавжуд зотларни энг юқори маҳсулдорларини ушбу китобга киритиб боришни тизимли йўлга қўйиш вақти келди. Эчкичилик йўналишларида элита –рекорд ва элита класс билан баҳоланган ҳайвонларни яъни эчкичиликда Ўзбекистонда туғилиб ўстирилган рекордчи эчкилар ва она эчкилар бўйича Давлат наслдор ҳайвонлар китоблари устида ишлаш ва уларни чоп эттириш ҳамда жаҳон чорвачилик селекциясида тарғибот, ташвиқотлар олиб бориш вақти келди.

Бугунги кунда хорижий давлатлар томонидан Ўзбекистон чорвачилигига, шунингдек эчкичиликка бўлган қизиқишлари жуда катта, бироқ уларга миллий бойлигимизни тасдиқловчи Давлат наслдор ҳайвонлар китобида қайд этилган элита-рекорд, элита классга мансуб эркак ва она ҳайвонлар бўйича маълумотлар тўпламларини кўрсатиш имконияти йўқ. Агар, Давлат наслдор ҳайвонлар китобларини юритиш тизими йўлга қўйилса, чорвачилик селекциясида саралаш ишларини режа асосида олиб бориш ҳамда уларнинг авлодларидан кўплаб насли маҳсулотлар тайёрлаб сотиш имконияти юқори бўлади.

Эчкичилик тармоғини барқарор ривожлантиришда урчитилаётган мавжуд зотларда селекция ишларини такомиллаштириш усуллари бўйича дастурларини ишлаб чиқиш ҳам энг муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ҳозирги кунда чорвачилик тармоқларида ишбилармон тадбиркорлар сонининг ортиб бориши ҳисобига республикамизда эчкиларнинг сут- гўшт ва гўшт-сут ва гўшт йўналишидаги, эчкиларнинг жун ва сут йўналишидаги турли зотларини хорижий давлатлардан келтирилмоқда. Хорижий давлатларда яратилган селекция ютуқларининг тавсифида келтирилган энг юқори ҳаммага манзур бўладиган кўрсаткичларни интернет тармоғидан ўрганиб, шу зотни келтириб урчитишни афзал кўрмоқда.

Эчкичилик селекциясида зотнинг хўжалик фойдали белгиларини илмий асосда ўрганиш мураккаб жараёнлардан ҳисобланади. Бунинг учун бир муддат вақт керак бўлади. Тадбиркорга самара керак. Шунинг учун хориждан келтирилган зотлардан фойдаланишда, биринчи навбатда уларни илмий асосда ўрганиб, маҳаллий шароитда олинган ижобий ёки салбий натижаларини кенг оммага етказилишини таъминлаш зарур.

Демак, эчкичилик тармоғида селекция ишларини мақсадли амалга ошириш билан бирга, жаҳон генофонди селекциясидан самарали фойдаланиш, эчкиларда соф зотли урчитиш, наслни такомиллаштириш, танлаш ва саралаш усулларини қўллаш, янги маҳаллий сермахсул зотлар (линия, оила, тип ва зот гуруҳлари, кросс) яратиш имконини беради ва улар бош сонини кўпайтиришда қонунчилик талабларига мувофиқ бажарилишини таъминлаш эчкичиликни янада жадал ривожлантириш ҳамда янги ёш авлодларга янги зотларни мерос қолдириш имконини беради.

REFERENCES

1. Альков Г.В. Горноалтайские пуховые козы. Горно-Алтайск. 1998, С. 25
2. Арингазиев С. Методы повышения продуктивности и качества продукции коз в Казахстане. Автор.докт. с/х наук, Минбаево, 2000.
3. Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных, М. 1957, С.13.
4. Викторов П. И., Менькин В.К. Методики организaции зоотехнических опытов // Изд. Агропромиздат. – М. - 1991. – С.38-65.
5. Жандеркин Н.Н. Киргизские шерстные козы. О., 1989.
6. Запорожцев Е.Б. Создание и совершенствование пуховых и шерстных коз. М., Ж. «Овцеводство», 1983, №3, с.32.
7. Кияткин П. Ф. – Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Т. 1968, 1954.
8. Косимов М. А. – Козоводство. Душанбе 2005, С.69.
9. Мамадалиев Ф. – Научные основы повышения продуктивных и племенных качеств пуховых коз Узбекистана. Диссер.док.наук. Ташкент 1991, С.350.
10. Эшматов И., “Селекция в молочном козоводстве Узбекистана”, Красноярский научно-исследовательский институт животноводства (КрасНИИЖ), Научное обеспечение животноводства Сибири Материалы III Международной научно-практической конференции(г. Красноярск, 16-17 мая 2019 г.) стр.311-313. Красноярск 2019
11. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Ташкент. Ж. “Зооветеринария”, № 8, 2016, С. 30-32.